

Sinais

A tuberculose geralmente se manifesta com tosse persistente por três semanas ou mais. Outros sinais incluem febre baixa ao entardecer, suores noturnos, cansaço, perda de apetite e emagrecimento sem causa aparente

Sintomas

Os sintomas da tuberculose são percebidos pela própria pessoa e incluem cansaço excessivo, falta de apetite, mal-estar, dor no peito, sensação de falta de ar e, em alguns casos, escarro com sangue. Esses sintomas costumam surgir de maneira gradual

Como evitar

A vacinação com BCG protege contra as formas mais graves da doença, especialmente na infância. Mas a tuberculose também pode ser evitada com medidas simples do dia a dia. Manter ambientes bem ventilados e iluminados, cobrir a boca ao tossir ou espirrar e evitar permanecer por muito tempo em locais fechados sem circulação. Além disso, é importante procurar atendimento ao apresentar sintomas, e incentivar pessoas próximas com tosse prolongada a fazerem o mesmo.

Para atendimento, ajuda ou mais informações:

IETAP

Telefone: (21) 2607-2546

Endereço: Av. Luis Palmier, Nº 762 – Barreto, Niterói – CEP 24110-310.

Vigilância epidemiológica

Telefone PCT: (21) 2719-4491

email: tuberculose.niteroi@gmail.com

Fundação Municipal de Saúde de Niterói

Endereço: Rua Visconde de Sepetiba, 987 – 8º andar, Centro

Descubra quais unidades de saúde te atendem em Niterói através do site:

<https://geoniteroi.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=6b957c6c478f47a9a53e2471cf23e4d6>

Envolvidos:

Disciplina: Gerência em Enfermagem I

Diretora: Dra. Ana Lúcia Habibe

Coordenadora multiprofissional: Dra. Geiza Cavalcante

RT: Aline Azeredo

Docentes: Maritza Consuelo Ortiz Sanchez e Miriam Marinho Chrizostimimo

Monitoras: Ana Carolina Araujo dos Santos, Mariah Machado da Silva, Layla Felício das Nupcias Lopes e Camila Soares Gonçalves

Desenvolvido pelos acadêmicos de Enfermagem: Duane Motta Conceição, Estela de Souza Klein, Isabela Felizardo Beck, Letícia Oliveira Siqueira de Lima e Maria Eduarda Gil

Referências:

- 1) BARROS, E. R. da S.; et al. Tuberculose pulmonar e extrapulmonar no contexto clínico. Brazilian Journal of Health Review, v. 8, n. 4, p. 78079, 2025.
- 2) BRASIL. Ministério da Saúde. Tuberculose. Portal GOV.br. Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose>. Acesso em: dd mmm. 2025.
- 3) NAVARINI, I. G. F.; BUENO, J. G. L.; CARVALHO, E. R. Tuberculose extrapulmonar em crianças e adolescentes em hospital referência de Florianópolis-SC. Journal Health NPEPS, v. 9, n. 2, e12992, 2024
- 4) SILVA, D. R.; et al. Diagnosis of tuberculosis. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 47, n. 6, p. 398-408, 2021.
- 5) WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO Consolidated Guidelines on Tuberculosis: Module 4 – treatment and care. Geneva: WHO, 2025.

Policlínica regional do Largo da Batalha

Tuberculose

Conheça, previna e trate

Doença infecciosa curável e com tratamento gratuito pelo sus

Policlínica regional do Largo da Batalha

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, também conhecida como bacilo de Koch. Ela afeta principalmente os pulmões, mas pode acometer outros órgãos. A transmissão ocorre pelo ar, quando uma pessoa doente tosse, espirra ou fala, liberando gotículas com a bactéria, logo não é transmissível pelo toque, roupas ou objetos pessoais.

mitos e verdades

Mito 1: Só pega quem é fraco ou tem saúde ruim

Verdade: Qualquer pessoa pode pegar tuberculose. O risco aumenta em locais fechados, sem ventilação, e em pessoas com imunidade baixa

Mito 2: A tuberculose só atinge o pulmão.

Verdade: Embora seja mais comum nos pulmões, a tuberculose pode afetar outros órgãos, como ossos, rins, pele, sistema nervoso e gânglios.

Mito 3: Só é tuberculose se tiver tosse.

Verdade: A tosse é um dos sinais mais comuns, mas não é o único. A tuberculose pode causar outros sintomas mesmo antes da tosse aparecer, e em alguns casos ela nem aparece

Mito 4: A vacina BCG impede qualquer forma de tuberculose

Verdade: A BCG protege contra as formas mais graves, especialmente em crianças, mas não impede totalmente a tuberculose pulmonar.

Mito 5: Quem está em tratamento continua transmitindo

Verdade: Após cerca de 15 dias de tratamento correto, a maioria dos pacientes já não transmite a doença.

O Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras (IETAP), é um dos principais pontos de referência no controle da tuberculose em Niterói, recebendo casos suspeitos e confirmados para diagnóstico especializado e tratamento. Seu trabalho se integra diretamente ao Programa de Vigilância Epidemiológica do município, que acompanha notificações, monitora a evolução dos pacientes e realiza a busca ativa de contatos, garantindo que cada caso seja identificado e tratado da forma mais rápida e eficaz possível. Essa articulação é essencial especialmente porque Niterói possui áreas consideradas endêmicas para tuberculose, geralmente regiões com maior adensamento populacional e vulnerabilidade social.